

СТРУКТУРА И МЕСТО РЕФЛЕКСИВНОЙ ПОЗИЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Жураев Шерали Махмудович

преподаватель

Чирчикского государственного педагогического университета,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882865>

Аннотация

В статье рефлексивная позиция рассматривается как фактор профессиональной зрелости и развития системы профессионализма педагога, как динамического индивидуального структурного новообразования, как система отношений и свойств и характеризуется как субъект деятельности. Очевидно, что рефлексивная позиция чрезвычайно важна для подготовки будущего педагога как личности.

Ключевые слова: будущий педагог, структура, рефлексивная позиция, профессиональная подготовка, компонент, развития.

Annotation

In the article, the reflexive position is considered as a factor of professional maturity and development of the teacher's professionalism system, as a dynamic individual structural neoplasm, as a system of relations and properties and is characterized as a subject of activity. It is obvious that a reflexive position is extremely important for the preparation of a future teacher as a person.

Keywords: future teacher, structure, reflexive position, professional training, component, development.

Дополнительным механизмом для молодых специалистов реализовывать свои идеи и предложения, преодолевая бюрократические коридоры и барьеры, что заставляет выделять важные профессиональные компетенции будущих специалистов, позволяющие реализовать профессиональные задачи на практике.

Проблема развития у педагогов рефлексивных навыков, как профессиональной компетенции, особенно актуальна и требует решения новых методологических задач для высшего профессионального педагогического образования, а также новые требования к уровню компетентности специалистов.

В связи с обновлением государственного стандарта, профессионализм педагога проявляется в его компетенции и навыках, благодаря которым его профессиональная деятельность качественно осуществляется. Исходя из этого, для повышения его квалификации и педагогических навыков развитие рефлексивной позиции в подготовке педагога является необходимым условием.

Познание студентом своей специализации, восприятие внутреннего мира и поиск места в коммуникации с окружающим миром, внедрение различных методик в свою деятельность выступают одним из главных элементов рефлексивной позиции. Следует вывод, что одним из источников существования самого человека является существование человеческой деятельности, поэтому для достижения цели в рефлексию входит множество психических функций. Л.С.Выготский пишет, что

«рефлексия выражается в «нормальной дуальности сознания», человек с одной стороны является субъектом рефлексии («я-контролер»), а с другой стороны объектом («я-исполнитель»), таким образом личность контролирует свои действия и поступки. Также, важно затронуть, то, что способность человека к рефлексивному анализу это результат постижения им взаимоотношений между индивидами [1; с. 536]. Ведь рефлексивно оценить себя можно только в процессе взаимодействия с людьми, учениками, коллегами, когда личность старается понять чувства и мысли других и пытается взглянуть на себя со стороны.

В процессе прохождения учебной практики, студенты, будущие педагоги испытывают некоторые трудности в профессиональной деятельности, именно эти затруднения определенным образом способствуют развитию их рефлексивной позиции. Эксперты склоняются, что рефлексивная позиция педагога позволяет, в данном случае, сделать определенные выводы:

а) анализ педагогом предыдущего своего и чужого жизненного опыта, в дальнейшем в своей профессиональной деятельности учет этого опыта; принятие решений и путей разрешения задач трудовой деятельности, с помощью этого опыта.

б) при отсутствии подобного опыта, педагог составляет план дальнейших действий, учитывая некоторые части анализа прошлого опыта.

Второй вариант позволит занять иную позицию педагогу, «рефлексивный выход», а новая позиция личности - рефлексивной позицией. Л.М. Митина считает, что рефлексия - процесс восстановления частиц внутреннего мира иных личностей в своем сознании [2; С. 200].

Рефлексия – это процесс познания личностью других индивидов, «процесс зеркального отражения» человека человеком [3; С. 376].

Накопление социального опыта будущим специалистом имеет большое значение для профессиональной деятельности педагога, так как он развивает в процессе обучения следующие основы:

знания (научные понятия);

умения (способность выполнять деятельность на основе знаний);

навыки (профессиональные, духовные, умственные и другие навыки).

Структура рефлексивной позиции подразумевает выполнение личностью некоторых функций, призванных решать задачи профессиональной деятельности на эффективном профессиональном уровне. Компонентом рефлексивной позиции индивида выступает – *интуиция*. С помощью нее будущий педагог, должен адекватно оценивать происходящие ситуации:

учет невербальных проявлений индивида (мимика, жесты, язык телодвижения);

способность применять интуитивное понимание и эмпатическое мышление в общении с консультируемым, само такое глубокое общение уже имеет положительный эффект [4; С. 192];

понимание субъективной жизненной реальности клиента, в данном случае педагог пытается понять мысли человека, «войдя в его ботинки» [5; С. 800];

умение педагога управлять рисками, и профессионально вести себя в ситуации риска.

Вульф Б.З. отмечает, что важнейшей частью структуры рефлексивной позиции педагога является «педагогическое сомнение» проявляющееся в работе с детьми, когда педагогу необходимо проявлять тактичность и терпение, не спешить с выводами и

диагнозом, сочувственно общаться, исключая обвинительный и наставнический тон; уметь организовать эффективную командную работу по оказанию конструктивной помощи ученику, оказавшемуся в затрудненной ситуации жизни [6; С. 112]. Пробуждение и развитие у будущего педагога *педагогического сомнения* очень важно, что проявится в его работе со школьниками и его оценочными суждениями о них. Разрешение *педагогического сомнения* есть постоянный и направляющий фактор профессиональной деятельности педагога. Проблема определяет цель мысли, а цель контролирует процесс мышления». Следовательно, *педагогическое сомнение* как важный элемент структуры рефлексивной позиции будущего педагога – это позиция будущего педагога, когда он находится на распутье, прежде чем сделать разумный выбор, это положение двойственное, которая представляет собой дилемму и предлагает разные мнения, мнения, суждения и соображения на одну и ту же проблему. Дж. Дьюи говорит о необходимости разработки альтернативного поведения для педагога и выделяет пять четких логических шагов в структуре рефлексивной позиции: а) чувство затруднения; б) определение затруднений и их границ; в) варианты решений; г) обоснование методов действий; д) наблюдение, помогающее принять или отказаться от выбранных методов, разработка альтернативных способов действий [7; С. 309].

«Как форма познания, рефлексия есть не только критический, но и эвристический принцип, выступающий как источник нового знания». Другим важным элементом структуры, следовательно, может быть сформированная у личности педагога *критичность и способность к анализу, самопознание и его духовный мир*. Внутренний духовный мир или духовность невозможна без чувственного опыта личности, развитой способности к наблюдению и самонаблюдению.

Митюшин М.А. говоря о структуре, затрагивает необходимость учета существующих различных видов рефлексивной позиции, таких как:

элементарная рефлексия, основанная на анализе и наблюдении имеющихся знаний для обозначения их значения и границы;

научная рефлексия, основанная на критике и анализе теоретических знаний определенного направления научного исследования;

философская рефлексия, основанная на осмыслении и осознании отдельных сторон мышления и бытия, культуры человечества в целом.

Чтобы определить структуру рефлексивной позиции будущих учителей, очень важно проанализировать их периодизацию в соответствии с возрастной характеристики студентов.

Зимняя И.А. разработала две базовые структуры рефлексивных навыков. В первой структуре она выделяет рефлексивные навыки в отдельную группу. Во второй, в каждой группе выделяет общепрофессиональные умения - *проектировочные, познавательные, организаторские, коммуникативные, конструктивные*, также выделяет и отдельные рефлексивные умения. Во второй структуре присутствует определенный вид рефлексии. А именно, в *познавательных умениях* (способность анализировать сильные и слабые стороны в своей деятельности и личности, решать образовательные проблемы; находить причину ошибок в собственной деятельности; возможности реструктурировать деятельность); в *проектировочных умениях* (умение анализировать предмет перед изучением студентами и соотнесение материала урока с

курсом); в *организаторских умениях* (умение координировать совместную деятельность со студентами, организовывать их взаимодействие между собой, взаимодействие с родителями, коллегами, организовывать обучение, таким образом, чтоб студенты могли самовыражаться); в *конструктивных навыках* (поощрять интерес учащихся к интересным и необычным аспектам предмета); в *коммуникативных умениях* (контроль и понимание эмоционального состояния личности, саморегуляция, мнение о человеке, основанное на наблюдениях за его и характером действиями; знание механизмов консультативного и общения коммуникации, понимание психических состояний, способность анализировать личность студента, умение диагностировать ошибки ученика, исправлять ошибки, сопереживание).

В.А. Сластёнин, затрагивая структурные компоненты рефлексивной позиции, подчеркивает: а) самоконтроль, саморегуляция своей деятельности; б) саморефлексия - ситуативная, одновременная рефлексия, отражающая конкретную педагогическую ситуацию; в) рефлексии в отношениях между педагогом и студентом.

Стоит сказать, что В.А. Сластёнин главным элементом рефлексивной позиции педагога выделяет умение индивидом проводить анализ своих чувств, мыслей, действий, намерений, возможность прогнозировать их по отношению к людям и себе. Значит рефлексивная позиция обязана развивать умение будущего педагога к пониманию и прогнозированию восприятия и оценки учениками себя.

В рамках профессиональной подготовки будущего педагога рефлексивная позиция учителя приобретает статус как способность человека воспринимать себя и окружающих его людей, как способ мышления, основанный на понимании содержания его деятельности.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что рефлексивная позиция - это психолого-педагогический феномен, установка критически относится к своей личности и деятельности, эффективные межличностные отношения и коммуникация, могут выделяться как основной компонент профессиональной позиции будущего педагога (Bruner, 1990; Rogers, Frieberg, 1994). Очевидно, что рефлексивная позиция чрезвычайно важна для подготовки будущего педагога как личности. Рефлексивная позиция рассматривается как фактор профессиональной зрелости и развития системы профессионализма педагога, как динамического индивидуального структурного новообразования, как система отношений и свойств и характеризуется как субъект деятельности.

Только при концентрации будущего педагога на себе, на понимании и осознании своей личности, он способен развиваться дальше в профессиональном плане. И в связи с этим в процессе обучения в вузе развивается структура рефлексивной позиции будущего педагога. В свою очередь, профессиональная подготовка проходит более эффективно, если студенты проводят регулярный рефлексивный анализ прошедшего опыта своей личности.

Таким образом, структура и содержание рефлексивной позиции будущего педагога включает взаимосвязь компонентов: когнитивно-аналитический (познавательная активность, окрашенная положительными эмоциями освоение понятийно-категориального, специализированного аппарата рефлексии, применяемого в профессиональной деятельности; склонность к анализу, компетентность, рациональное познание, переосмысление педагогом своего опыта, отражению

проблемы и, как правило, действительному отношению к своей деятельности, общению и поведению, собственному «Я», соотнесение собственного опыта как с опытом других, проявление способности к критической оценке полученных решений.); потребностно-мотивационный (заинтересованное, эмоциональное и чувственное, отношение к своей профессии, и жизни в целом, к познанию других людей; потребность в разрешении педагогического сомнения; выявление трудностей, их границ и путей решения; поиск возможных возможностей действий и поведения); коммуникативно-отношенческий (эффективная коммуникация, проявляющаяся в умении выстраивать межличностные отношения. Данный критерий позволяет правильно выстроить коммуникативные отношения участников в ходе педагогического процесса для того, чтобы общение происходило продуктивно. Способность педагога к рефлексивному оцениванию своих личности вырабатывается на основе рефлексивного отношения к себе и своей собственной деятельности, в эмпатии – стремление к понять чувства и мысли людей, освоения человеком основ взаимоотношений между людьми в процессе взаимодействия с окружающими); эмоционально-деятельностный (эмоциональное переосмысление педагогом своей деятельности на основе разных способов и форм, в частности, умения личности концентрироваться на собственных мыслях, абстрагируясь от мира. Педагог пересматривает свои недостатки и достоинства, активно рассуждает над умозаключениями, толкованиями, понятиями, гипотезами и др.); смыслотворческий (проявляется в правильном представлении себя перед учениками как специалиста, а также профессиональном выявлении проблем, умения их разрешать. Будущий педагог должен понимать, что рефлексивное мышление важная часть его деятельности, должен уметь фокусироваться на свои мыслях, действиях и поступках, должен выявлять их слабые стороны, тем самым проектируя и улучшая свою деятельность); профессионально-исследовательский (профессионализм, стремление инновациям; склонность к анализу своей профессиональной деятельности; стремление к самосовершенствованию и самореализации, совокупность представлений о рефлексивных процессах профессиональной деятельности педагога).

Литература:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика - Пресс, 1996.- 536 с.
2. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя.- М., 2008.- 200 с.
3. Андреева Г.М. Социальная психология.- М., 2006. - 376 с.
4. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. - 192 с.
5. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии.- М.: Педагогика, 1976.-800 с.
6. Вульф Б.З. Педагогика рефлексии. / Взгляд на профессиональную подготовку учителя. - М.: Магистр, 1999. - 112 с.
7. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. - Пер. с англ. Н.М. Никольской. – М.: Совершенство, 2013. – 309 с.